

РАСЧЕТ ФУНКЦИИ ПОНИЖЕНИЙ НАПОРОВ ПРИ РАБОТЕ ГАЛЕРЕЙ СКВАЖИН ВЕРТИКАЛЬНОГО ДРЕНАЖА

Закир Шакирович Тулаганов

Старший преподаватель кафедры «Прикладной математики и компьютерного анализа» Национального университета имени Мирзо Улугбека

tzakir@mail.ru

Аннотация: Рассматривается плановая напорная фильтрация в полуограниченной среде, когда хорошо водопроницаемый горизонт вскрывается системами галерей скважин вертикального дренажа, имеющих совершенные фильтры.

Ключевые слова. Функция понижения напоров, галерея скважин, вертикальный дренаж.

CALCULATION OF THE FUNCTION OF PRESSURE REDUCTION DURING THE OPERATION OF GALLERIES OF VERTICAL DRAINAGE WELLS

Abstract: Planned pressure filtration in a semi-confined environment is considered, when a highly permeable horizon is opened by systems of vertical drainage well galleries with perfect filters.

Keywords. Pressure reduction function, well gallery, vertical drainage.

ВВЕДЕНИЕ

При заданных расходах на галереях обеспечивается постоянный напор и точке их пресечения (x_l, y_l) . Рассматриваемый горизонт с напором $h(x, y)$ и фильтрационной проводимостью T гидравлически связан через слабопроницаемую прослойку, имеющую мощность m_n и коэффициент фильтрации K_n , с нижележащим слоем, напор в котором равен $H=const$.

При ниже указанных предположениях удастся выразить функцию понижения напоров в элементарных функциях. Моделирование плановой стационарной фильтрации в ограниченных и полуограниченных областях с аналогичным методом исследования рассматривалось в работах [1-4].

РЕЗУЛЬТАТ И ОБСУЖДЕНИЕ

Математическая модель в полуограниченной области формулируется следующим образом.

Требуется решить, двумерное уравнение напорной фильтрации

$$\frac{\partial^2 S}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 S}{\partial y^2} - \beta, \quad (1)$$

подчиненного следующим граничным условиям:

$$S(0, y) = f_1(y), \quad S(L, y) = f_2(y), \quad (2)$$

$$\left. \frac{\partial S}{\partial y} \right|_{y=0} = f(x), \quad \lim_{y \rightarrow \infty} |S(x, y)| < M = const, \quad (3)$$

$$\left. \frac{\partial S}{\partial x} \right|_{x_1+0} - \left. \frac{\partial S}{\partial x} \right|_{x_1-0} = -\frac{q_1(y)}{T}, \quad \left. \frac{\partial S}{\partial x} \right|_{y_1+0} - \left. \frac{\partial S}{\partial x} \right|_{y_1-0} = -\frac{q_2(x)}{T}, \quad (4)$$

где $S = H - h(x, y)$ – функция понижения напоров:

$$q_1(y) = BTsh(\omega L) \begin{cases} ch(\omega y) \exp(-\omega y_1), & 0 \leq y \leq y_1, \\ ch(\omega y_1) \exp(-\omega y), & y_1 \leq y < \infty, \end{cases}$$

$$q_2(x) = BT \begin{cases} sh(\omega x) sh[\omega(L - x_1)], & 0 \leq x \leq x_1, \\ sh(\omega x_1) sh[\omega(L - x)], & x_1 \leq x \leq L, \end{cases}$$

$$B = \frac{\omega G}{h(\omega x_1) sh[\omega(L - x_1)] ch(\omega y_1) \exp(-\omega y_1)}$$

$$G(x_1, y_1) = -S(x_1, y_1) - \frac{2}{L} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tilde{f}(n) \sin\left(\frac{n\pi x_1}{L}\right)}{\sqrt{c^2 + \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2}} \exp\left[-y_1 \sqrt{c^2 + \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2}\right] -$$

$$-\frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \left[\frac{sh\sqrt{c^2 + \xi^2}(L - x_1)}{sh\sqrt{c^2 + \xi^2}L} \tilde{f}_1(\xi) + \frac{sh\sqrt{c^2 + \xi^2}x_1}{sh\sqrt{c^2 + \xi^2}L} \tilde{f}_2(\xi) \right] \cos(\xi y_1) d\xi$$

$$\tilde{f}(n) = \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx, \quad c = \frac{K_n}{m_n T}, \quad \omega = \sqrt{c/2},$$

$$\tilde{f}_1(\xi) = \int_0^{\infty} f_1(y) \cos(\xi y) dy, \quad \tilde{f}_2(\xi) = \int_0^{\infty} f_2(y) \cos(\xi y) dy.$$

Функции $q_1(y)$ и $q_2(x)$ выбраны таким образом, чтобы значительная часть расхода приходилась на скважину, помещенную в точку, пересечения галерей (x_1, y_1) .

Применяя к (1) — (3) последовательно синус-преобразование Фурье с конечными и косинус-преобразование Фурье с бесконечными пределами, получаем:

$$S = \frac{\sqrt{2/\pi}\{\tilde{f}(n) + (n\pi/L)[\tilde{f}_1(\xi) - (-1)^n\tilde{f}_2(\xi)]\}}{c^2 + \xi^2 + (n\pi/L)^2} \quad (5)$$

При переходе к оригиналу в (5) использовались значения следующих сумм рядов и несобственных интегралов [5]:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \sin(n\pi\xi/L)}{\alpha^2 + (n\pi\xi/L)^2} = \frac{L^2 \operatorname{sh}[\alpha(L - \xi)]}{2\pi \operatorname{sh}(\alpha L)},$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n \sin(n\pi\xi/L)}{\alpha^2 + (n\pi\xi/L)^2} = \frac{L^2 \operatorname{sh}(\alpha\xi)}{2\pi \operatorname{sh}(\alpha L)},$$

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos(\xi y)}{\alpha^2 + \xi^2} d\xi = \frac{\pi}{2\alpha} \exp(-\alpha y)$$

Переходя от функции S к функции h окончательно, получаем решение задачи (1) — (4) в виде

$$\begin{aligned} h(x, y) = & H + \frac{2}{L} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tilde{f}(n) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)}{\sqrt{c^2 + \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2}} \exp\left[-y \sqrt{c^2 + \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2}\right] + \\ & + \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \left[\frac{\operatorname{sh}\sqrt{c^2 + \xi^2}(L - x)}{\operatorname{sh}\sqrt{c^2 + \xi^2}L} \tilde{f}_1(\xi) + \frac{\operatorname{sh}\sqrt{c^2 + \xi^2}x}{\operatorname{sh}\sqrt{c^2 + \xi^2}L} \tilde{f}_2(\xi) \right] \cos(\xi y) d\xi + \\ & + \left\{ h(x_1, y_1) - H - \frac{2}{L} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tilde{f}(n) \sin\left(\frac{n\pi x_1}{L}\right)}{\sqrt{c^2 + \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2}} \exp\left[-y_1 \sqrt{c^2 + \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2}\right] - \right. \\ & \left. - \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \left[\frac{\operatorname{sh}\sqrt{c^2 + \xi^2}(L - x_1)}{\operatorname{sh}\sqrt{c^2 + \xi^2}L} \tilde{f}_1(\xi) + \frac{\operatorname{sh}\sqrt{c^2 + \xi^2}x_1}{\operatorname{sh}\sqrt{c^2 + \xi^2}L} \tilde{f}_2(\xi) \right] \cos(\xi y_1) d\xi \right\} x \end{aligned}$$

$$\times \left\{ \begin{array}{ll} \frac{sh(\omega x)ch(\omega y)}{sh(\omega x_1)ch(\omega y_1)}, & 0 \leq x \leq x_1, 0 \leq y \leq y_1, \\ \frac{sh(\omega x)exp(-\omega y)}{sh(\omega x_1)exp(-\omega y_1)}, & 0 \leq x \leq x_1, y_1 \leq y < \infty, \\ \frac{sh(\omega(L-x))ch(\omega y)}{sh(\omega(L-x_1))ch(\omega y_1)}, & x_1 \leq x \leq L, 0 \leq y \leq y_1, \\ \frac{sh(\omega(L-x))exp(-\omega y)}{sh(\omega(L-x_1))exp(\omega y_1)}, & x_1 \leq x \leq L, y_1 \leq y < \infty. \end{array} \right. \quad (6)$$

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Таким образом, при выше указанных предположениях удалось выразить функцию понижения напоров в элементарных функциях.

После обратного перехода к оригиналу с использованием (5) рассчитываются дебиты галерей скважин, а также устанавливаются окрестности точек таким образом, чтобы основная масса расходов приходилось бы на эту окрестность.

Моделирование плановой стационарной фильтрации в ограниченных и полуограниченных областях с аналогичным методом исследования рассматривалось в [1-4, 6] работах.

Библиографические ссылки:

1. Баклушин М.Б., Музафаров Х.А., Пулатов С.И. Моделирование потока при наличии галерей скважин в пласте, содержащем слабо проницаемую прослойку. //Математическое моделирование. -М. 1996. – том 8, № 10 С. 83-90.
2. Баклушин М.Б., Тулаганов З.Ш. Моделирование потока в напорном горизонте, граничащем со слабопроницаемой прослойкой. //Алгоритмы. – Ташкент, 1997. – Вып. 84. -С. 9-12
3. Тулаганов З.Ш. Применение метода конечных элементов для моделирования фильтрации жидкости в полу-бесконечной области. // Мирзо Улуғбек номидаги Тошкент Давлат Университети Ёш олимлар ва иктидорли талабаларининг илмий мақолалар тўплами, Тошкент, 1997, № 1, с.213-217.
4. Тулаганов З.Ш. Галереи скважин между двумя параллельными линиями сброса. Математическое моделирование и вычислительный эксперимент. Тезисы докладов республиканской конференции. Ташкент, 1997, с.157.

5. Градштейн И.С., Рыжик И.М. Таблицы интегралов, сумм рядов и произведений. М.: Госиздат физ.-мат. Литературы. 1962, 1100 с.
6. G.Juraev, Z.Tulaganov, O.Bozorov, E.Shilnikov. Modeling pressure with galleries wells for stationary filtration problems. IJARSET(international journal of advanced research in science, engineering and technology) Vol 5, Issue 5, May 2019. P.9305-9312.